

Гулнорахон Валихонова,

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институтини “Гуманитар фанлар” кафедраси доценти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

УЙҒУР ТАОМЛАРИ: анъаналар ва инновациялар

Аннотация: Мазкур мақолада, уйғур таомларининг этник хусусиятлари, пайдо бўлишига таъсир этган омиллар таҳлил этилган. Шунингдек муаллиф, таом билан боғлиқ анъаналар, инновациялар, Ўзбекистон ҳудудида оммалашуви билан боғлиқ жиҳатлари кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: уйғур, миллий, таом, анъана, халқ, одат, маданият, пазандалик.

Abstract: In this article, the ethnic characteristics of Uyghur cuisine, the factors influencing its emergence are analyzed. Also, the author, traditions related to food, innovations, aspects related to its popularization in the territory of Uzbekistan are shown.

Key words: Uyghur, national, food, tradition, people, custom, culture, cooking.

Аннотация: В данной статье анализируются этнические особенности уйгурской кухни, факторы, повлиявшие на ее возникновение. Также автором показаны традиции, связанные с едой, инновации, аспекты, связанные с ее популяризацией на территории Узбекистана.

Ключевые слова: уйгуры, национальная блюда, традиция, народ, обычай, культура, кулинария.

Дунё халқларининг таомлари ва уларнинг тайёрланиш анъанаси узок тарихга эга. Тарихий жараёнлар, ўзаро иқтисодий, ижтимоий-маданий алоқалар натижасида миллий ва анъанавий таомлар шаклланиб борган. Моддий маданият туркумига мансуб озиқ – овқат ва емаклар шунчаки озуқа эмас балки, халқлар ва элатларнинг маданияти, ижтимоий-иқтисодий

аҳволини ифодаловчи компонент ҳисобланади. Миллий таомларда халқларнинг турмуш тарзи, урф-одатлари, анъаналари, расм-русумлари, меҳнат фаолияти хусусиятлари, албатта, иқлим шароити, шунингдек ҳудудий жойлашуви ўз аксини топади. Ҳатто, таомлар билан боғлиқ анъаналар ва маросимий таомлар халқларнинг турмуш тарзига боғлиқ ҳолда шаклланиб боргани ҳам маълум. Шунинг учун ҳам озиқ-овқат ва таомлар моддий маданиятнинг ажралмас қисми, деб қаралади. Дарҳақиқат, этнолог олим У.Абдуллаев таъкидлагинидек, «анъанавий таомлар моддий маданиятнинг бошқа элементларига нисбатан анча консерватив бўлиб, ўзида барқарор этник хусусиятларни сақлаб туриши билан характерлидир»[Абдуллаев, -Б.122].

Марказий Осиё минтақасида яшовчи халқларнинг таомлари, емаклари, айримларининг эса номларида ва, ҳатто, тайёрланишида яқинлик сезилади. Масалан, ўзбекларнинг миллий таоми саналган палов(ош), ўзаро яқин ҳудудларда яшовчи қирғизларда ҳам ош тайёрланади. Ёки тожик, қорақалпоқ, уйғур ва татарларда ҳам худди шундай таом тайёрланади.

Тоғли ва текислик ҳудудларда яшовчи аҳоли таомларида баъзи тафовут сезилади, бу табиий, албатта. Аммо, халқлар (этник гуруҳлар)ни бир-бирига яқинлаштирган муносабатлар тизимига биз озиқ-овқат ва таомларни бевосита даҳлдор деб биламиз. Ҳақиқатдан ҳам, овқатланишнинг ўзига хос хусусиятларини, таом тайёрлашдаги миллий анъаналарни билиш халқларнинг ўзаро жипслиги ва дўстлигини мустаҳкамлаш имконини беради[Худойшукоров,-Б.4].

Туркий халқлар орасида уйғурларни дунёга машҳур қилган умуммаданият белгиларидан бири - бу уларнинг миллий таомларидир. Шунинг учун ҳам бутун Марказий Осиёда, жумладан, Ўзбекистон ҳудудларида уйғур таомлари кенг тарқалган. Уйғур таомларининг юртимиз ҳудудида машҳурлиги ва оммалашиб боришига, аввало,

-дин бирлиги;

-тил яқинлиги;

-турмуш тарзининг ўхшашлиги асосий омил бўлган.

Юқорида таъкидланганидек, миллий таомларнинг шаклланиб боришига табиий, ҳудудий, иқтисодий, маданий омиллар катта таъсир кўрсатган. Бунда ўтроқ ёки кўчманчи турмуш тарзи алоҳида аҳамиятга эга. Қадимдан ўзига хос маданият яратган уйғурларнинг маиший турмуши характерли жиҳатлари, энг аввало, уларнинг пазандачилик маҳоратида намоён бўлади.

Қадимда ва ҳозирда ҳам Марказий Осиё ҳудудида яшовчи ўзбек, қирғиз, козок, уйғур аҳоли гўштли, сутли, сабзавотли таомларни ва мол ҳамда қўй ёғини кўп истеъмол қилган. Қадимда уйғурлар гўшт, сут, қимиз билан кейинроқ буғдой, гуруч каби деҳқончилик маҳсулотларини истеъмол қилиб келган. Шу ўринда, тарихий манбаларда келтирилганидек, ҳатто уйғур ҳоқонлиги даврида ҳам улар кўпроқ сут, гўшт билан озиқланишни асос қилган[Лин Ган,..-Б.123]. Миллий таомлар тайёрлашда азалдан гўшт, турли хил ўсимлик маҳсулотлари кенг миқёсда ишлатилиб, озиқ-овқат ва таомлар таркибини буғдой, жўхори, гуруч, сабзи, пиёз, картошка, қарам, бодринг, шолғом, турп, кунжут, зиғир, гўшт, зиравор ва ҳар хил кўкатлар ташкил қилган.

Ҳар қандай миллатнинг пазандалик хусусиятини ифодаловчи иккита асосий жиҳат мавжуд: биринчиси ишлатиладиган масаллиқнинг тури, иккинчиси эса таомни тайёрлаш услубидир[Маҳмудов, -Б.11].

Туркий халқлар орасида уйғур пазандачилиги алоҳида эътироф этилади. Бунга уйғур пазандачилигида ҳамирли таомларнинг катта ўрин эгаллаши сабабдир. Бундай таомларни тайёрлаш технологияси анчагина мураккаб, узок вақт ҳамда катта маҳорат талаб қилганлигидир. Шу боис кўп халқлар бу борада уйғурларни моҳир, деб тан олади.

Ҳамирли таомлар уйғур пазандачилигига дунғонлар орқали кириб келган. Кўплаб ҳамирли таомлар номлари дунғон тилидан эканлигининг ўзи бунинг далилидир. 1862 йилги қўзғолондан сўнг кўплаб дунғонлар Қашқарга қочиб келадилар ва тирикчилик ўтказиш мақсадида бозор ва йўл бўйларида емакхоналар очиб, овқат тайёрлаб сотган. Шу тарзда уйғур ошхонасига манти,

лағмон, мампар, ютағза, санғза каби емаклар дунғонлар орқали кириб келди ва оммалашди[Савуров, -Б.5-97].

Уйғур халқи анъанавий таомлари ичида хамирли овқатлар, манти, лағмон, чучвара, угра, ху-нон етакчи. «Манти» асли хитойча сўз бўлиб, «юмалок хамир» (миян-хамир, ту-бош ёки юмалок) маъносини билдиради. Худди шундай «лағмон» ҳам дунғонча «лёнъ-мян», яъни чўзилган ёки «совутилган узун хамир» дегани[Жабборов, -Б.166]. Санғ-за - хамирли пишириқ бўлиб, ўзбек таомномасига уйғурлардан кириб келган. Бу егулик Тошкент, Андижон, Марғилон каби шаҳарларида тўй-маросимларда пиширилади. Чучвара (чошура), ху-нон (хўшнон)лар қадимдан уйғурларнинг миллий таомлари ҳисобланади.

Уйғурларнинг миллий таомлари ўзида этник характери сақласада, бироқ, ҳудуднинг шарт-шароитлари, етиштирилдиган маҳсулотлар турига қараб ўзгариб боргани кузатилади. Чўзма лағмоннинг хамирини тайёрлаш мураккаб ва кўп вақт олганлиги учун маҳаллий аҳоли (ўзбеклар) лағмон хамирини кесилган, осонроқ турини тайёрлаган. Бунда хамир тез тайёр бўлади, ҳатто уйғур ошхонасида лағмоннинг кесма турлари оммалашди. Лағмоннинг иккала хилига ҳам «қайла» қўшиб тортилади. «Қайла» сўзи маҳаллий аҳоли шеvasига хос, уйғурларда «сай» дейилади.

Чучвара уйғурлар учун алоҳида эътиборли таом ҳисобланади. Чучвара тайёрлашда ўйин –топишмоқ одати жуда машхур. Бир дона чучвара хабири ичига ун ёки кул солиб тугилиб, пиширилади. Уни топган одам бахтли бўлади дейишса, хамир ичига кул солиб тугилганини топган қиз, албатта, чевар(эпчил, зийрак) бўлади, дейди пахтаободлик уйғурлар. Яна тўй куни келин-куёвга серфарзанд бўлсин, деб чучвара едириш одати бор. Ўзига хос бундай ҳазил одатлар дунғонларда ҳам учраб, манти хабири ичига кул, туз ёки қалампирдан бири солиб тугилиб, куёвга тортилган[Савуров,-Б.97].

Бундан ташқари миллий таомларини уйғур аҳоли орасида ҳазилнамо таърифланади. Масалан, палов меҳмонларга тайёрланса, лағмон меҳр-муҳаббат, манти (унинг 20 дан ортиқ тури бор, гўшт, қовоқ, қуйрук, бўлоқ,

жувава, жусай, очик, гул, чингиз ва ҳоказо) – эркаклар таоми. Яна, чучвара (чошура) – бахт-синов таоми. Угра – хордиқ вақтида пишириладиган таом, холва (холвайтар) – болалар учун, кабоб эса савдо учун пишириладиган, норин –бойлар ва сахийлар таомидир[Наринбаев, -С.121].

Маълумки, нон барча халқлар озиқ-овқат рационада асосий ўринни эгаллайди. Умуман, барча қатори уйғурлар ҳам нонни тириклик рамзи сифатида улуғлайди. «Нони йўқнинг жони йўқ» деган уйғур мақоли халқ орасида кенг тарқалган. Яна нон ҳақ ва ноҳақликнинг тортишувида онт (қасам) ичиш воситаси сифатида қаралади. Одоб-ахлоқ назарида нон ва буғдойга катта эътибор қаратилади. Чунончи, «Буғдой нонинг бўлмаса ҳам буғдой сўзинг бўлсин».

Уйғур миллий урф-одатларига кўра, меҳмонга, албатта, «тўқач нон» пиширилиб, ушбу тансиқ нон тури ўзгача таъмга эга бўлган. Тўқач нон жуда тотли пиширилиб, баъзан бозорларда ҳам сотилган[Шоу, -С.333]. Тўқач асосан, буғдой унидан сут, ёғ, тухум қўшилиб хамир қорилиб, озроқ вақт кўпиртириб, тандир чўғ устида пиширилган[Хабибулло,-Б.113]. Тўқач нон русларнинг «каравай»ига жуда ўхшаб кетади. Ўзбек-уйғур аралаш яшаган худудларда тандирда ёпиб тайёрланадиган янги турлари пайдо бўлди. Масалан, хамирни кўпиртирмасдан ёғ қўшиб, тандирга ёпиб пиширилгани «тахмонпатир» водий аҳолисидан ўзлаштирилган, юпқароқ ёйиб қозонда пиширилгани «хўйлама» (қатлама) деб аталади. «Ёғлиқ нон», «гўштли нон», «пиёзли нон»лар каби тансиқ турлари ҳам тандирда ёпилади. Ноннинг бу турларини тайёрлаш усули Марказий Осиёнинг кўп халқлари билан деярли бир хил.

Уйғурлар озиқ-овқат рационада чой алоҳида ўрин тутиб, унинг тайёрланиши бошқалардан ажралиб турган. Шарқшунос олим А.Хўжаевнинг берган маълумотларида VII асрда Турфонда чой билан меҳмон кутиб олиш одатга кирганлиги таъкидланади[Хўжаев,-Б.189]. Қадимдан чой шифобахш ичимлик сифатида қадрлаб келинган, шу билан бирга у меҳмондорчилик рамзи ҳам ҳисобланади. Масалан, чой тайёр, чой ичамиз, чойга келинг, чой

бор деганда бутун бир зиёфат тушунилади. Бироқ, ўзбеклар ҳам чойни асосий ичимлик сифатида қадрлайдилар.

Аслида, аҳоли орасида чой тайёрлаш, ичиш, уни бошқаларга таклиф қилиш маданияти шаклланган. Чой узатишнинг ўзи бир санъат ҳисобланиб, пиёладаги чойни узатаётганда «чой байт»лари айтилган. Ўзаро оила аъзолари, ёки меҳмонларга нисбатан хурмат ва эътибор рамзи сифатида байт айтилган. Меҳмондорчиликларда, асосан янги келин тушганда, чой байтлари тўқиш одати уйғур аҳоли орасида учраб туради. Дастурхон атрофида ўтирганларга, вақтга, таомга уйғун равишда байтлар айтилган. Ўз мавриди билан айтилган байтлар дала тадқиқотларида ҳам қайд этилди. Албатта, бу тарзда байт тўқиш учун киши анча зукко, билимдон бўлиши зарур. Шунга ўхшаш чой узатиш одатлари уйғурлар зич ўрнашган Тошкент, Андижон, Наманган, Фарғона вилоятининг турли қишлоқ жойларида ҳам оммалашган.

Уйғурларнинг миллий анъаналари, расм-русумлари, урф-одатлари ҳудуд бўйлаб кенг тарқалди. Уларнинг айримлари ўзга муҳитда унутилган бўлса-да, уйғурларнинг чой билан боғлиқ удумлари водийда тарқалганини кўриш мумкин. Масалан, «ипчой» удуми асакаликлар орасида тарқалган. Никоҳ тўйининг эртаси куни қайнонанинг ўзи келин учун алоҳида чой тайёрлайди. Чойнак ичига бир қатим ип солиб чой дамлаб, келинга ичирилади. Бу удум янги келинни мулойим, юмшоқ феълли бўлиши учун умидворлик сифатида бажарилган. Ўзининг қизиқарлилиги, одоб-ахлоқ меъёрларига амал қилиниши, умуман жамоа кайфиятининг устунлиги нуқтаи назаридан бу анъаналар ўзида миллий хусусиятларни сақлаб келган.

Уйғурлар орасида маросим номлари чой билан аталиб, бунда ҳар бир маросим мақсади, моҳияти чой билан ифода этилган. Масалан, «Аҳлиқ чой» (оқлик чойи)–унаштирув маросими сифатида бўлғуси келин уйида расмий совчилар келганда ўтадиган маросим ҳисобланади. «Маслаҳат чой» тўй харажатлари ва бошқа масалалар ҳал этиладиган, шунингдек, барча муҳим тадбирлар олдидан яқин қариндошлар билан ўтадиган маросим. «Селиқ чой»(солиқ чойи) келин учун куёв томонидан юборилган сеплар келадиган

кун, анъанага кўра, қудалар яқиндан танишиб, бир дастурхонда маслаҳатлашишади. «Тотлиқ чой» (рахмат чой) куёв хонадонида келиннинг ота-онаси учун чақирилган меҳмондорчилик зиёфати. «Ходуқ чой» (Хордик чойи) тўйдан кейин яқин қариндошлар чақириладиган зиёфат. Маросим кўпинча «хордик оши» ҳам дейилади.

Оила ва никоҳ каби маросимлардан ташқари йил фаслларида ҳаётий муаммолар ечими билан боғлиқ «чай»лар ҳам бўлган. Масалан, «хам (ғам) чай» азадор хонадонга қўшнилар томонидан тайёрлаб олиб келинган егулик. Одатда, азадор хонадонда уч кунгача овқат пиширилмайди. Шу сабаб қўшнилар овқат пишириб олиб чиқади. «Анили чай» (оналар чайи) бепарзанд (фарзанд кўрмаётган) аёл томонидан кекса аёллар учун ўтказилган маросим. Буни кўзи ёриш олдидан ҳам ўтказиб туришади. Бунда ширгуруч маросим таоми ҳисобланиб, серфарзанд аёллар (фарзанди вафот этган аёл маросимга келмайди) таклиф қилинади. Уйғурларга хос «Машрап кеча» анъаналари асосида дўстлар ёки қўшнилар иштирок этиб, киш кунлари хордик чиқарилган. Машрап ва биринчи қор уйғунлигида «Қорлуқ чай (қорли кун чайи)» биринчи қор ёққан кун ўтказилган базм ҳисобланади.

Уйғурлар орасида чай тайёрлашнинг ўзига хос усуллари шаклланган. Масалан, сут, қора чай, қаймоқни бирга қайнатиб тайёрланган «ЭТГЭН чай» хуш кўриб истеъмол қилинади. Қашқарликлар бундай чайга қаймоқ ва кўк чай қўшишган бўлса, Гулжада қора чай қўшиб истеъмол қилинган. Фарғона водийсига чайнинг ҳар хил турлари келтирилган, масалан қорачой, кўкчай, сабетчай, фу-чай, цяньлунчай каби маҳсулотлар олиб келиб сотилган. Наманган ва Тошкент аҳолиси қора чай, Қўқон, Марғилонда яшовчилар сут ва туз қўшиб тайёрланадиган сабет чайни, Андижонда аҳоли кўпроқ кўк чай ичган. Бундан ташқари, «синчай» ҳам машхур ичимлик бўлиб, россиялик этнограф олим С. Н. Абашиннинг қайд этишича, бу «хитой чайи» дегани[Абашин, -С.212]. Бошқа манбаларда айтилишича, «син»–хитой тилида «кўк», яъни кўкчай маъносини билдиради[Исламов,-Б.54]. Бу иборани асосан Қашқар, Ўш, Андижонда яшаган кекса ёшлилар қўллаган. XIX асрнинг

ўрталаригача Андижон, Наманган, Қўқон савдогарлари Қашқарга тез-тез катнаб, «син-ча-ийе (Хитой чойи)» олиб келишган[Маҳмудов, -Б.10]. Водийда яшовчи уйғурлар маҳаллий шароитларда ёввойи ҳолда ўсадиган баъзи ўсимликлардан чой тайёрлашни йўлга қўядилар. «Гул чой», «олма чой», «бошөпирмоқ чой», «қашқар чой», «сут чой» каби чой билан боғлиқ янгиликлар шу тарзда пайдо бўлади.

Асли Гулжа ва Қашқардан кўчиб келган уйғурларнинг анъанавий таомлари орасида «эткэн (айтқан) чой» энгил таом сифатида кўп тайёрланади. Сутга қаймоқ, туз, қора чой, қўшиб қайнатиб, чини идишга қуйиб нон қўшиб истеъмол қилинган. Шарқшунос олим А.Хўжаев таъкидлашича, ҳақиқатдан ҳам уйғурларда сут билан чой ичиш кенг тарқалган, бундай энгил таом тури «этган чой» деб аталади[Хўжаев,-Б.188]. Бундай усулда тайёрландиган энгил таом маҳаллийлашиб, «қаймоқ чой», айрим жойларда «ёғ чой» сифатида оммалашган.

Хуллас, узоқ вақт давомида табиий шарт-шароитлар ва бевосита ҳар бир халқнинг турмуш тарзи таъсири остида шаклланувчи миллий таомлар ҳар бир этник маданиятнинг ажралмас қисми ва муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланади. Дунёга машҳур уйғур миллий таомлари ҳам бундан истисно эмас. Бироқ, уйғурлар маданиятининг ана шу ўта муҳим қисмида ҳам бугунги кунда ўзгаришларни кузатиш мумкин. Миллий таомлар нафақат таом сифатида қабул қилинади, балки миллий анъана, урф-одатларнинг аксарият қисми мазмун жиҳатдан айнан миллий таомлар билан чамбарчас боғлиқдир. Уйғур миллий таомлари ҳам ана шундай боғлиқликлардан ҳоли эмас: ҳар бир маросим тури учун аниқ, муайян таомлар тайёрланади, масалан, ўтганларни хотирлаш маросимлари ёки никоҳ тўйларида, бошқа оилавий тадбирларда анъанавий тайёрландиган таомлар бор.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаев У. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2005.

2. Худойшукуров Т., Махмудов О., Убайдуллаев Р. Ўзбек миллий таомлари. – Тошкент, 1995.
3. Лин Ган., Гоб Зиху. Қадимги уйғур тарихи. – Шинжон: Халқ нашриёти, 1984..
4. Махмудов К. Ўзбек тансиқ таомлари. – Тошкент, 1989.
5. Савуров М. Секреты дунганской кухни. – Ташкент: Меҳнат, 1989..
6. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994.
7. Наринбаев А. Уйғуры // Под небом Кыргызстана. – Бишкек, 1995.
8. Ша.Р Очерки Верхней Татарии Яркенда и Кашгара. – СПб.: 1872..
9. Абдурахим Ҳабибулло. Уйғур этнографияси. – Урумчи: Шинжон халқ нашриёти, 2000. –
10. Хўжаев А. Буюк Ипак Йўли: муносабатлар ва тақдирлар.-Тошкент. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2007.
11. Абашин С. Н. Чай в Средней Азии: история напитка в XVIII–XIX веках // Традиционная пища как выражение этнического самосознания. – М.: Наука, 2001.
12. Исмоилова З. Этнограммы в кулинарной лексике уйғурского языка // Исследования по уйғурскому языку. – Тошкент.: АН УзССР, 1988.
13. Махмудов К. Чойнома. Тошкент: Камалак, 1993.